

El Principio de Incidencia Internacional de los Medios Digitales en la Empresa Venezolana¹

Gianpaolo Scionti Perez²
Innes Faría Villarreal³

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar los efectos generados por la digitalización en la empresa venezolana, por medio de la delimitación del ciberespacio y los actos ahí realizados. Con el uso del método descriptivo, se analizaron desarrollos doctrinarios de Kulesza, Ward, Oyarzábal y otras fuentes legislativas a nivel internacional. Como resultado, se plantearon consideraciones doctrinarias sobre el ciberespacio, se introdujo el principio de incidencia internacional de los medios digitales y se delimitaron ciertas consecuencias para la empresa venezolana, por las cuales se recomienda incorporar un protocolo de debida diligencia sobre estas materias.

Palabras Clave: Derecho internacional, comercio electrónico, ciberespacio, jurisdicción, derecho mercantil.

The Principle of International Impact of Digital Media in Venezuelan Company

Abstract

The present paper had the purpose of analysing the effects caused by digitalization in the Venezuelan companies, through the determination of cyberspace and the acts that are carried through there. Through the use of the descriptive approach, it was analysed the doctrinal developments of Kulesza, Ward, Oyarzábal, and other legislative sources at an international level. Consequently, doctrinal considerations on cyberspace arose, with the introduction of the principle of international impact of digital media as well as certain implications for the Venezuelan company, whereby a due diligence protocol on these matters is suggested.

Keywords: International law, electronic commerce, cyberspace, jurisdiction, trade law.

Introducción

En el 2019, según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones [ITU], (2019), cerca del cincuenta y siete por ciento (57%) de la población mundial tenía acceso a internet y, con esto, a una herramienta de comunicación instantánea y accesible con la cual entablar y desarrollar relaciones sociales. El espacio resultante, conocido como el ‘ciberespacio’, se ha convertido en una vía casi indispensable para el desarrollo de iniciativas empresariales y nuevos proyectos enfocados en un mercado internacional abierto y una posibilidad de expansión

¹ Recibido: 16/03/2021 Aceptado: 12/06/2021

Este artículo fue realizado para optar al título de Abogado de la República Bolivariana de Venezuela; en la Facultad de Ciencias Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

² Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: gianscionti@gmail.com

³ Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesora del Programa de Especialización en Derecho Administrativo de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia. Correo: innesfariav@gmail.com